

إلى أين يذهب لبنان؟

مقال تحليلي | حسن محمد البيتي

سعر صرف الليرة بين عامي ١٩٧٦ و ١٩٩٠
للعرض بواسطة Power BI اضغط [هنا](#)

منذ استقلال لبنان سنة ١٩٤٣، شهد على أراضيه صراعات محلية ودولية لم تنته حتى بمطلع ٢٠٢٢، ومع كل صراع تنن الليرة اللبنانية بسبب الوضع الاقتصادي المخيم على الشارع اللبناني.

إن تدهور الليرة اللبنانية خلال الثلاث السنين الأخيرة بمعدلات فاقت التصور يعيد إلى الأذهان أول لحظة لتزلزل قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار وفق قاعدة بيانات [مصرف لبنان](#)، حيث يعود ذلك إلى أحداث ١٩٧٥ عندما اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية، واستمرت تطوراتها على مدى خمسة عشر سنة، بدأت بالصراع بين اليساريين والفلسطينيين من جهة، وبين التكتل المسيحي الموارني من جهة أخرى، راح ضحيتها أكثر من ١٢٠ ألف قتيل، وأما الليرة اللبنانية ففي هذه المرحلة هوت بمعدل انتقل من ٢ إلى ٤ ليرات مقابل الدولار الأمريكي.

ومع الاجتياح الإسرائيلي الثاني لبيروت سنة ١٩٨٢، وحدث مجزرة صبرا وشاتيلا، هبطت قيمة الليرة لتصل إلى خمس ليرات أمام الدولار، ثم عادت لتستقر عند الأربعة ليرات بعد اتفاق ١٧ أيار بين اللبنانيين وإسرائيل.

ولكن اللحظة الفارقة التي لم تعرف بعدها الليرة اللبنانية أي استقرار كانت بانتفاضة ٦ شباط ١٩٨٤ التي أتت كرفض لهذه الاتفاقية من قبل مجلس النواب، واتحد في هذه الانتفاضة كل من الفلسطينيين والحزب الاشتراكي وحركة أمل، وخلال هذه الانتفاضة عادت القوات السورية مجدد لبلدان مع عودة هذا الصراع.

وانتهت الانتفاضة باتفاقية الطائف سنة ١٩٨٩، ولكن تكبد الاقتصاد اللبناني خسائر تجلت في هبوط الليرة اللبنانية بمعدل ٨٨ ضعف عن سنة ١٩٨٤، لتصل قيمتها ٥٣٠ أمام الدولار.

لم يتوقف تدهور الليرة حينها، لأن الجيش السوري اقتحم القصر الجمهوري ببيروت سنة ١٩٩٠، وطرد قائد الجيش اللبناني ميشال عون في شهر أكتوبر من العام ذاته، وهنا كان التدهور جلياً بمعدل تجاوز ٣٠٪ خلال تسعة أشهر من عام ١٩٩٠، حيث وصل سعر الصرف إلى ٨٧٠ ليرة أمام الدولار.

ومع الاضطراب الحاصل في المشهد اللبناني المتوالي منذ اغتيال رفيق الحريري سنة ٢٠٠٥، ثم الحرب اللبنانية الإسرائيلية الثانية سنة ٢٠٠٦، التي أثرت على البنية التحتية للخدمات، وخصوصاً الكهرباء التي يعاني منها اللبنانيون حتى اليوم بفعل التقنين الكهربائي، ثم أزمة النفايات ٢٠١٥، كانت الليرة قد وصلت لمستوى من الانهيار الملحوظ، حيث سجلت ١٥٠٧ مقابل الدولار.

ولكن وبعد مرور ١٣ سنة على الحرب الثانية، كان لبنان على موعد مع أزمة جديدة في تاريخ صراعه الداخلي، وذلك بعد تشكيل سعد الحريري الحكومة الجديدة في يناير ٢٠١٩ والتي يفترض أن تنتشل لبنان من محنته في ظل التوترات مع إسرائيل من جهة، ومع دول الخليج من جهة أخرى، تلك التوترات التي تسبب بها سلاح حزب الله، لكن على العكس بدأت شرارة الأزمة بمحاولة اغتيال فاشلة تعرض لها وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في مناطق نفوذ الحزب الاشتراكي الذي يقوده وليد جنبلاط، تلك الحادثة أوقفت اجتماعات الحكومة لستة أسابيع منذ منتصف ٢٠١٩، ثم ما مضت الأمور تستقر بعد إحالة ملف الاغتيال إلى المحكمة العسكرية، حتى اشتعلت حرائق الغابات بلبنان في منتصف أكتوبر من العام نفسه.

ومع اشتعال حرائق الغابات، اشتعل الشارع اللبناني في الوقت ذاته وذلك بخروج انتفاضات شعبية بعد أن اشعله قرار وزير الاتصالات محمد شقير بفرض ضرائب على اتصالات "الواتساب"، لينتهي شهر أكتوبر المشتعل باستقالة حكومة الحريري، وتبدأ معها أزمة تشكيل حكومة جديدة، استمرت لشهرين حتى تم تسمية حسان دياب رئيساً للوزراء في ٢٠ ديسمبر.

ومع حلول عيد الكريسماس على لبنان، لم يعد أغلب اللبنانيين قادرين على شراء هدايا العيد بنفس القدرة الشرائية السابقة، فقد انخفضت الليرة أمام الدولار لتصل إلى ألفين وثلاثمائة، وتلقي بظلالها على احتياجات المواطنين، مع اتخاذ المصارف اللبنانية قرار بمنع

السحب بعملة الدولار، وفرض قيود غير قانونية على التحويل للخارج، كما يعطى العميل عوضاً عن الدولار الليرة بسعر صرفها الرسمي البالغ ١٥٠٧ ليرة، وكذلك الحد من قيمة السحب ذاته ليصل السحب الأسبوعي لـ ٢٠٠ دولار فقط، في مشهد يظهر تدهور المنظومة المالية للمصارف بعد انتفاضة أكتوبر.

ومع سنة ٢٠٢٠، كانت الليرة مع أبرز أزميتين لم يتوقعها الشارع اللبناني ولا الرأي العالمي، أزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، فقد افتتح اللبنانيون شهر يناير بأسبوع الغضب ضد الإجراءات المصرفية وانهيار المنظومة المالية التي ارتفع سقفها ليصل بالحكومة اللبنانية في مارس أن تعلن التوقف عن دفع سندات "اليوروبوندز" وهي الديون المستحقة عليها بما يعادل ١.٢ مليار دولار أمريكي.

ومع حالة الإغلاق وحظر التجوال التي تسبب بها فيروس كورونا في أغلب دول العالم، فقد تلت العاملين في القطاع الخاص أعمالهم، وانخفضت مرتبات آخرين، في مشهد لم يكن بالحسبان.

ومع غلاء المعيشة، وفقدان الليرة نصف قيمتها السابقة بنهاية ٢٠١٩، فقد كان الشارع اللبناني مع موعد لثالث احتجاج منذ شهر أكتوبر ٢٠١٩.

ومع شهر أغسطس، وفي ظرف دقائق، عجز الدمار بكل المناطق المحيطة بمرفأ بيروت الذي انفجر نتيجة تفاعل نترات الأمونيوم المخزنة في مستودعاته، خسرت على إثرها لبنان أنفوس بشرية، وخسائر مادية بلغت كلفتها ١٥ مليار دولار نتيجة الأضرار التي تسبب بها الانفجار، ومع هذا الانفجار استقالت حكومة دياب التي تكلل وجودها بالفشل في معالجة الأزمة الاقتصادية.

وبعد انفجار مرفأ بيروت، وتعذر تشكيل حكومة جديدة، توعد الرئيس الفرنسي ماكرون بقطع الدعم المالي عن لبنان ما لم تتم إصلاحات سياسية واقتصادية في منظومته، وعيدٌ جاء بسعد الحريري من جديد إلى المشهد السياسي بتشكيل حكومة من ١٨ وزير، وذلك بعد أربعة أشهر من الشلل الحكومي الذي ألقى بظلاله على الليرة المتدهورة التي وصل مستواها إلى ٨٥٠٠ ليرة مقابل الدولار، أي عشرة أضعاف ما كانت عليه في شهر أكتوبر ١٩٩٠.

خلال ٢٠٢١، كان المشهد اللبناني مشتعل ومتوتر بشكل غير مسبوق على الصعيد السياسي والاقتصادي، مع وصول الفقر لثلاثة أرباع سكانه وفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكو"، ليرتفع معها معدل السرقة بنسبة ١٣٧٪ عن سنة ٢٠٢٠، وكذلك معدل الهجرة الشرعية وغير الشرعية لأكثر من ٧٧ ألف مهاجر شرعي، بينما أعداد

المهاجرين غير الشرعيين لم تتضح بعد، وذلك وفق دراسات واحصائيات أجرتها مؤسسة "الدولية للمعلومات".

INFORMATION INTERNATIONAL sal **المعلومات الدولية**

جدول يبيّن ارتفاع حجم السيولة بالليرة اللبنانية خلال الأعوام 2010-2020.

التاريخ	حجم السيولة بالمليار ليرة	نسبة الارتفاع (%)
3 حزيران 2010	3,253	-
16 حزيران 2011	3,484	+ 7.1
7 حزيران 2012	3,828	+ 9.8
6 حزيران 2013	4,560	+ 19.1
5 حزيران 2014	4,911	+ 7.7
4 حزيران 2015	5,343	+ 8.8
2 حزيران 2016	8,876	+ 66.1
8 حزيران 2017	9,509	+ 7.1
7 حزيران 2018	10,897	- 1.4
6 حزيران 2019	10,736	-
4 حزيران 2020	24,999	+ 132.8

المصدر: تقارير مصرف لبنان.

ومع هذا المشهد المؤلم في ظل العجز في الموازنة العامة، والتضخم الناتج عن طباعة العملة بشكل متكرر، وتفاقم أزمة الكهرباء، وغلاء المعيشة، انخفضت الليرة بشكل غير مسبوق لتصل في ديسمبر 2021 إلى 29 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، **وتتأكل معها قيمة الرواتب للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.**

ولا تزال الكثير من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني،

خصوصاً التي استجد منها كالصادرات الزراعية المعبئة بالمخدرات، والتي تسببت في مقاطعة السعودية للمنتجات الزراعية اللبنانية حينها، ومن ثم تصريحات وزير الإعلام السابق بحكومة ميقاتي "جورج قرداحي"، والتي فجرت أزمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي بين الخليج ولبنان، ولسان حال الطبقة السياسية عندما يتم سؤالهم: **إلى أين يذهب لبنان؟** فيأتيك الجواب من كبيرها وهو الرئيس اللبناني ميشال عون بقوله: على جهنم رايعين.

INFORMATION INTERNATIONAL sal **المعلومات الدولية**

جدول رقم 1: التراجع في رواتب الموظفين من الفئتين الخامسة والرابعة.

الفئة - درجة	الراتب الشهري بالليرة اللبنانية	القيمة بالدولار سابقاً	القيمة بالدولار حالياً
الخامسة - درجة 1	950 ألف	633	101
الخامسة - درجة 22	1.905 مليون	1,270	202
الرابعة - درجة 1	1.430 مليون	953	152
الرابعة - درجة 22	2.580 مليون	1,720	275

المصدر: الدولية للمعلومات استناداً إلى القانون الرقم 46 وإلى سعر صرف الدولار.